

Daten im Takt: Intakt und interoperabel von MEI zu RDF – Die Entstehung einer Ontologie für den MerMEId-Metadateneditor

Schmitz, Annabella

annabella.schmitz@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland
ORCID: 0009-0009-5104-9625

Licciulli, Carlo

carlo.licciulli@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-3757-6129

Richts-Matthaei, Kristina

kristina.richts@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8569-1995

Einleitung

Dieser Beitrag stellt die Entwicklung einer Ontologie im Sinne eines RDF-basierten Datenmodells vor, die aus dem langjährig gewachsenen XML-basierten MEI-Datenmodell (Music Encoding Initiative, 2023) des Editors “Metadata Editor and Repository for MEI Data” (MerMEId, Lundberg et al., 2024) hervorgeht und künftig als zugrunde liegendes RDF-Datenmodell für eine neue, modularisierte Version des MerMEId-Tools dienen soll. Das aktuelle MerMEId-Datenmodell basiert auf einer werkzentrierten Struktur nach FRBR. Ziel der Ontologieentwicklung ist es, RDF und MEI verlustfrei ineinander überführbar zu machen und zugleich einen flexibleren entitätsbasierten Zugang zu musikwissenschaftlichen Metadaten zu schaffen. Die Entwicklungsarbeit wird im Rahmen des DFG-geförderten Projekts “MerMEIding to the future – A community driven sustainability approach for high quality metadata within digital musicology” (DFG – GEPRIS, 2023) durchgeführt.

Der Beitrag beschreibt den methodischen und technischen Prozess der Ontologiekonzeption: von der Bedarfsanalyse über die Auswahl und Kombination geeigneter Vokabulare bis hin zur Definition eigener Klassen und kontrollierter Vokabulare. Besonderes Augenmerk liegt auf der Integration gewachsener Strukturen und der Modellierung zentraler Konzepte wie z. B. Werk, Quelle und Instrumentierung. Der letzte Teil des Beitrags widmet sich der praktischen Nutzbarkeit der Ontologie in einem neu konzipierten MerMEId-Frontend.

Von der Werkzentrierung zur Entitätsmodellierung

Musikwissenschaftliche Projekte arbeiten seit Jahrzehnten mit umfangreichen Metadatenstrukturen, die häufig in projektindividuellen Formaten vorliegen. Mit der Etablierung des MEI-Standards durch die “Music Encoding Initiative” (MEI) wurde ein bedeutender Schritt hin zu einer standardisierten Repräsentation von musikbezogenen Metadaten vollzogen. Innerhalb dieses Kontexts hat sich der “Metadata Editor and Repository for MEI Data” (MerMEId, Lundberg et al., 2024) etabliert. Der Editor wird seit 2009 entwickelt und wurde zunächst primär zur Erstellung von Werkverzeichnissen von Komponisten des 19. Jahrhunderts verwendet, wie z. B. Carl Nielsen (Catalogue of Carl Nielsen’s Works). MerMEId findet jedoch zunehmend auch in anderen musikhistorischen Kontexten Anwendung, wie z. B. für die Erstellung des digitalen Werkverzeichnisses von Georg Philipp Telemann (Wege zu Telemann digital). Der Fokus auf Werkverzeichnisse spiegelt sich im werkzentrierten Ansatz wider (s. Abb. 1), dem das Layout des Editors und die Struktur der erzeugten MerMEId-MEI-Daten unterliegen: Die Erfassung der Daten beginnt immer mit der Erschließung eines Werks, welches die zentrale Einheit einer MerMEId-MEI-Datei bildet und durch direkt damit verbundene Expressionen und Manifestationen ergänzt wird (Geertinger und Lundberg, 2015). Diese Struktur reflektiert die Prinzipien des FRBR-Modells (IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998), denen das MerMEId-MEI seit Beginn der Entwicklung systematisch folgt. In diesem werkzentrierten Ansatz der MerMEId-MEI-Daten gibt es allerdings meist nur eine implizite Relation zwischen Expression und Manifestation über das Werk, in dem die Expression immer hierarchisch enthalten ist (s. Abb. 1).

Dabei ist zu beachten, dass bereits das MEI-Format durch das zugrunde liegende Schema strukturelle Vorgaben macht, indem es vorsieht, dass Expressionen in dem work-Element verortet werden. Dennoch erlaubt MEI grundsätzlich auch die Erstellung freistehender Manifestationen, ohne dass ein Werk explizit definiert sein muss – was für bestimmte Projekte oder Datenmodelle eine größere Flexibilität bietet. Im Gegensatz dazu verlangt das von MerMEId erzeugte MerMEId-MEI eine noch strikere Umsetzung des werkzentrierten Paradigmas: Eine Manifestation kann hier

ausschließlich im Rahmen eines zuvor angelegten Werks erfasst werden. Diese Einschränkung geht über die Spezifikation des MEI-Schemas hinaus und ergibt sich aus der konzeptionellen Ausrichtung der MerMEId auf die Erfassung von Werkverzeichnissen und die Entstehung in Projektkontexten, für die diese Ausrichtung ausreichend war.

Der starke Fokus auf den Werkbegriff erweist sich allerdings für einige Projekte als Einschränkung: Weitere Entitäten, wie z. B. Quellen oder Personen, die nicht direkt mit einem konkreten Werk verbunden sind, lassen sich nur schwer abbilden. Zudem entsprechen MerMEId-MEI-Dateien nicht den FAIR-Prinzipien, da sie als „geschlossene Silos“ strukturiert sind, kaum semantische Relationen nach außen zulassen und in übergeordneten LOD-Kontexten nur eingeschränkt anschlussfähig sind (Wilkinson et al. 2016).

All dies macht eine Flexibilisierung des Datenmodells ebenso erforderlich wie eine grundlegende Neukonzeption des Editors, um flexible, eigenständige Entitäten erfassen und miteinander verknüpfen zu können. Die angestrebte Modernisierung der MerMEId zielt daher auf ein offenes, entitätsbasiertes Modell, das die Erstellung unterschiedlicher Katalogtypen zulässt und die Modellierung freistehender Entitäten wie Personen, Orte, Quellen oder Events erlaubt. Diese sollen semantisch miteinander verknüpft werden können und damit sowohl interdisziplinäre Anschlussfähigkeit als auch eine höhere Flexibilität in der Datenmodellierung gewährleisten.

Werkzentriertes Datenmodell der MerMEId

Ontologieentwicklung – Kompatibilität, Vokabulare und Methoden

Der Weg von einem werkzentrierten Datenmodell zu flexiblen, eigenständigen Entitäten wird mit einer Umstellung der MerMEId auf ein RDF-basiertes, semantisch strukturiertes Datenmodell angestrebt (s. Abb. 2). Erforderlich dafür ist die Entwicklung einer Ontologie, die sowohl den bestehenden Anforderungen der musikwissenschaftlichen Community gerecht wird, als auch kompatibel mit dem etablierten MEI-Schema bleibt – und dabei zugleich An-

schluss an gängige Linked-Data-Vokabulare und Standards ermöglicht.

Ein zentrales Ziel der Ontologieentwicklung besteht darin, einen Übergang zwischen RDF und MEI zu ermöglichen. Die semantische Modellierung darf also nicht nur zusätzliche Information oder Flexibilität bieten, sondern muss insbesondere garantieren, dass bestehende MEI-Daten valide, semantisch konsistent und vollständig in RDF überführt und wieder in MEI konvertiert werden können. Die Entwicklung dahin erfolgte in mehreren Phasen. Ausgangspunkt war eine systematische Bedarfsanalyse, die sowohl bestehende Strukturen im MEI-Datenmodell der MerMEId berücksichtigte, als auch neue Anforderungen aus aktuellen und geplanten Projektkontexten einbezog. In einem nächsten Schritt wurden relevante Vokabulare gesichtet und evaluiert, um bestehende Konzepte nicht neu erfinden zu müssen, sondern auf bewährte semantische Modelle aufzubauen.

Zentral für die Ontologie ist die weitere Verwendung des FRBR-Modells, das bereits im MEI-Datenmodell eine tragende Rolle spielt. Im semantischen Raum geschieht dies in Form der FRBRoo-Klassen (Bekiari et al., 2015), inzwischen weiterentwickelt im Rahmen des IFLA Library Reference Model (LRMoo; Riva et al., 2022). Beide basieren auf dem CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM; Bekiari et al., 2024), das als übergreifendes Wissensmodell im Bereich des kulturellen Erbes etabliert ist. In der Praxis wurden insbesondere die LRMoo-Klassen F1_Work, F2_Expression, F3_Manifestation und F5_Item als semantische Grundlage übernommen – ergänzt um weitere Konzepte aus dem CIDOC-Umfeld. Da jedoch CIDOC CRM und LRMoo in ihrer Modellierungstiefe und Terminologie stark auf das bibliothekarische Umfeld zugeschnitten sind und kaum technische Anschlussfähigkeit zu allgemeineren Vokabularen (wie S schema.org) bieten, wurde ein Mischansatz gewählt. Für allgemeinere Konzepte wie Person, Place, Event oder Institution wird bewusst auf S schema (S schema.org, 2025) zurückgegriffen, das insbesondere auf Webseiten bzw. zur Suchmaschinenoptimierung als Referenzwerk für die Standardisierung von Metadaten gilt (Guha et al., 2016). Darüber hinaus wird das DoReMus-Vokabular genutzt, das eine FRBRoo-Erweiterung darstellt und speziell für die Beschreibung von musikwissenschaftlichen Verzeichnissen entwickelt wurde (Cecconi et al., 2024). Die Modellierung der Instrumentation wurde an das dort genutzte M5_Casting-Modell angelehnt, das eine strukturierte Beschreibung musikalischer Rollen und Instrumentierungen ermöglicht (https://data.doremus.org/ontology/#M6_Casting).

Ein weiterer Aspekt der Ontologieentwicklung war die Verwendung der Auswahllisten aus der bestehenden MerMEId (Klassifikationen, Instrumente, Rollen, Sprachen, usw.). Diese Listen, die bisher als XML-Dateien innerhalb der MerMEId vorlagen, wurden automatisiert extrahiert und als RDF-Instanzen der entsprechenden Ontologieklassen modelliert. Die Überführung dieser Auswahllisten zu einem kontrollierten Vokabular muss noch weiter überarbeitet werden, aber bildet einen ersten Schritt zu einer se-

mentischen Strukturierung und gleichzeitigen Dokumentation.

Ein wesentliches konzeptionelles Element der Ontologie ist der pragmatische Umgang mit bestehenden Standards: Statt die Klassen aus LRMoo und CIDOC CRM direkt zu verwenden, wurden eigene Klassen definiert, die – je nach Fall – als `rdfs:subClassOf` oder `rdfs:equivalentClass` zu den entsprechenden Referenzvokabularen modelliert sind. So lassen sich beispielsweise `mermeid:Work`, `mermeid:Manifestation` oder `mermeid:Item` direkt auf LRMoo und Schema.org mappen. Ebenso wurden spezifische Konzepte aus dem MerMEId-Datenmodell – wie etwa Physical Description, Binding oder Watermark – in die Ontologie überführt und dort strukturell verankert.

Die gesamte Ontologie ist so konzipiert, dass sie eine hohe inhaltliche Nähe zum MEI-Schema wahrt. In vielen Modellierungsentscheidungen wurde bewusst auf übermäßige Komplexität verzichtet, um sicherzustellen, dass die Ontologie nicht nur theoretisch konsistent, sondern praktisch als Datenmodell für einen Editor einsetzbar ist. Die Balance zwischen formaler Präzision, technischer Nutzbarkeit und fachlicher Relevanz ist dabei leitend. Ziel ist eine Ontologie, die sowohl semantisch anschlussfähig als auch niedrigschwellig anwendbar ist – und damit den Weg für ein modulares, semantisch reiches, aber editorfreundliches System in der digitalen Musikwissenschaft ebnet.

Entitätsbasiertes Datenmodell

Modernisierung des MerMEId-Tools – Entwicklung einer Webanwendung für die Erfassung von RDF-Daten

Die Ontologieentwicklung verläuft parallel zu der Modernisierung der alten MerMEId. Der alte XML-Editor soll auf den neuesten Stand der Technik gebracht und zu einer Webanwendung für die Erfassung von RDF-Daten umgewandelt werden. Die neue MerMEId wird über GitLab Pages bereitgestellt, sodass, im Vergleich zur früheren eXist-db-

basierten Architektur kein spezielles IT-Fachwissen mehr erforderlich ist, um eine MerMEId-Instanz zu betreiben. Die Daten werden sich in unabhängigen, projektspezifischen GitLab- oder GitHub-Repositories befinden, die von den Nutzenden verwaltet und bei Bedarf in der Webanwendung geklont werden. Ein JavaScript Modul ermöglicht gängige Git-Operationen zur Archivierung und Versionierung der Daten (isomorphic-git, 2025). Die Formulare zur Dateneingabe bestehen aus Webkomponenten, die an der ULB Darmstadt entwickelt wurden (shacl-form, 2025) und auf der Shapes Constraint Language (SHACL, 2017) basieren. Sogenannte SHACL-Shapes sind eine Auflistung von Bedingungen, die üblicherweise zur Validierung von RDF-Daten verwendet werden. In unserem Projekt wird dieses Konzept umgedreht, sodass aus SHACL-Shapes SHACL-Forms erzeugt werden, um Daten zu erfassen und sie als valide Turtle-Dateien zu speichern. Für jede einzelne Entität (wie z.B. Werke oder Personen) wurde ein SHACL-Shape erstellt, das mit dem in der Ontologie definierten Datenmodell übereinstimmt. Dieser Ansatz ermöglicht maximale Flexibilität, sowohl bei der Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Ontologie, als auch bei dem Erfüllen von projektspezifischen Anforderungen im Datenmodell. Des Weiteren ermöglichen die SHACL-Shapes das Importieren kontrollierter Vokabulare, sodass Standards flexibel und gleichzeitig geregelt eingehalten werden können. Der Editor ermöglicht die Konvertierung einzelner RDF-Entitäten in MEI-Snippets, um den Inhalt für die Nutzenden, die mit MEI vertraut sind, unmittelbar verständlich und überprüfbar zu machen. Es ist geplant, eine Import-Routine zu implementieren, die den Import von Daten aus externen Repositorien (wie z. B. GND oder RISM) ermöglicht, mit dem Ziel den Nutzenden die Arbeit zu erleichtern und die Entstehung von Duplikaten zu vermeiden.

Fazit

Die Entwicklung einer RDF-basierten Ontologie aus dem langjährig gewachsenen MEI-Datenmodell der MerMEId stellt einen wichtigen Schritt hin zu einer flexiblen und interdisziplinär anschlussfähigen Modellierung musikwissenschaftlicher Metadaten dar. Durch den Übergang von einem werkzentrierten zu einem entitätsbasierten Ansatz sollen Entitäten wie Werke, Quellen, Personen und Orte abgebildet und semantisch miteinander verknüpft werden können. Die Wahl etablierter Vokabulare wie LRMoo, CIDOC CRM und schema.org gewährleistet eine hohe Kompatibilität mit bestehenden Linked-Data-Standards und ermöglicht eine nahtlose Integration in übergeordnete Datenlandschaften.

Besonders hervorzuheben ist die Umstellung des Editors auf eine Webanwendung, die durch moderne Technologien wie GitLab Pages und SHACL-basierte Formulare eine benutzerfreundliche Erfassung und Validierung von RDF-Daten ermöglicht. Die flexible Struktur des RDF-Datenmodells und das Nutzen von SHACL-Forms ermöglicht zudem projektspezifische Erweiterungen, sodass neue

Entitäten und Konzepte leicht integriert werden können. Ein Beispiel dafür wären Erweiterungen um spezifische Briefverzeichnisse, die an bestehende Werkverzeichnisse angeknüpft werden könnten. In der Zukunft erfordert die Entwicklung der neuen RDF-basierten MerMEId eine zusätzliche Komponente, um Daten vollständig und in großem Maßstab in das gewohnte XML-MEI-Format zu konvertieren. Geplante Entwicklungsschritte sehen den Einsatz von Graph-Datenbanken vor, die mittels SPARQL-Abfragen und XML-Vorlagen vollständige MEI-Datensätze erzeugen. Für die Entwicklung dieses Moduls ist derzeit die Graph-Datenbank Oxigraph (Pellissier Tanon, n.d.) und für die Generierung der XML-Daten mittels Templates die Python-Bibliothek Jinja2 (Jinja , n.d.) angedacht. Dadurch wird eine gleichzeitige RDF- und MEI-Ausgabe gewährleistet.

Langfristig könnte aus dieser flexiblen Datenstruktur ein gemeinsames Wissensnetzwerk für Werk- und Quellenverzeichnisse entstehen, das auf einer gemeinsamen Ontologie basiert. Durch die Verlinkung der Entitäten und die Nutzung von persistenten Identifikatoren wird ein interoperables und flexibles System geschaffen, das sowohl den aktuellen Projekten als auch künftigen Forschungsbedarfen gerecht werden soll. Die Anbindung an weitere Wissensgraphen, wie zum Beispiel den NFDI4Culture Culture Knowledge Graph (<https://nfdi4culture.de/id/E2391>), und die Einhaltung der FAIR-Prinzipien sorgen dabei für die nachhaltige Nutzbarkeit und den langfristigen Erhalt der Daten.

Architektur der modernisierten MerMEId

Bibliographie

Bekiari, Chrissyola, George Bruseker, Erin Canning, Martin Doerr, Philippe Michon, Christian-Emil Ore, Stephen Stead und Athanasios Velios. 2024. „Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model”. https://cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.1.3.pdf (zugegriffen: 01.08.2025).

Bekiari, Chrissyola, Martin Doerr, Patrick Le Boeuf und Pat Riva. 2015. „Definition of FRBRoo: a conceptual

model for bibliographic information in object-oriented formalism / International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation”. <https://repository.ifla.org/handle/123456789/659> (zugegriffen: 01.08.2025).

Catalogue of Carl Nielsen’s Works (CCNW). 2018. <https://www.kb.dk/dcm/cnw/navigation.xq> (zugegriffen: 01.08.2025).

Cecconi, Cécile, Françoise Leresche, Martine Voisin, Pierre Choffé, Jean Delahousse et al. 2024. „Documentation du modèle DOREMUS (Version 1.1)”. Bibliothèque Nationale de France (Paris). <https://bnf.hal.science/hal-04554020v1> (zugegriffen: 01.08.2025).

DoReMus. n.d. <https://data.doremus.org/ontology/> (zugegriffen: 01.08.2025).

DFG – GEPRIS. 2023. „MerMEIding to the future – Ein Community-basiertes Nachhaltigkeitsvorhaben für qualitativ hochwertige Metadaten in der digitalen Musikwissenschaft”. <https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/528785591?context=projekt&task=showDetail&id=528785591> (zugegriffen: 01.08.2025).

Geertinger, Axel Teich und Siegfried Lundberg. 2015. „MerMEId: Creating Thematic Catalogues Using MEI Metadata“, in: Roland, Perry und Kepper, Johannes (Hrsg.): Music Encoding Conference Proceedings 2013 and 2014. Bavarian State Library (BSB) 122–126.

Guha, R. V., Dan Brickley und Steve Macbeth. 2016. „Schema.org: evolution of structured data on the web”. *Commun ACM* ;59(2):44-51. doi: 10.1145/2844544.

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. 1998. „Functional Requirements for Bibliographic Records”.

Isomorphic-git. n.d. „isomorphic-git. A pure JavaScript implementation of git for node and browsers!”. <https://isomorphic-git.org/> (zugegriffen: 01.08.2025).

Jinja. n.d. <https://github.com/pallets/jinja>. (zugegriffen: 12.12.2025).

Lundberg, Siegfried, Axel Geertinger, Peter Stadler, Omar Siam, Daniel Jettka, Anastasia Wawilow, Kristina Richts-Matthaei, Clemens Gubsch, Peter Provaznik, Matthias Richter und Daniel Schopper. 2024. „MerMEId (Version v2.0.0)” [Computer software]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10665425> (zugegriffen: 01.08.2025).

Music Encoding Initiative. 2023. „MEI Guidelines (v. 5.0)”. <https://music-encoding.org/guidelines/v5/content/index.html> (zugegriffen: 01.08.2025).

Pellissier Tanon, T. n.d. „Oxigraph“ [Computer software]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7408022> (zugegriffen: 12.12.2025).

Riva, Pat, Maja Žumer und Trond Aalberg. 2022. „LRMoo, a high-level model in an object-oriented framework”. <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/2217> (zugegriffen: 01.08.2025).

Schema.org. 2025. <https://schema.org/version/latest> (zugegriffen: 01.08.2025).

SHACL . 2017. „Shapes Constraint Language (SHACL)”. <https://www.w3.org/TR/shacl/> (zugegriffen: 01.08.2025).

shacl-form . n.d. „shacl-form demo”. <https://ulb-darmstadt.github.io/shacl-form/#intro> (zugegriffen: 01.08.2025).

Wege zu Telemann digital. n.d. <https://www.telemann.adwmainz.net> (zugegriffen: 01.08.2025).

Wilkinson, Mark, Michel Dumontier, Ijsbrand Aalbersberg et al. 2016. „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”. *Sci Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18> (zugegriffen: 01.08.2025).